

LEKSIKOGRAFIYA LUG'ATSHUNOSLIKNI O'RGANUVCHI FAN

Amonova Shohida Vali qizi

Buxoro Davlat Universiteti magistranti

Annontatsiya: Leksikografiya - lug'atshunoslikni o'rganuvchi fan har qanday xalqning betakror milliy boyligi uning o'z so'zlari hamda turg'un iboralaridir. Zamon va makon ta'sirida tilning lug'at boyligi doimiy ravishda rivojlanib boradi.

Kalit so'z: siymolar, fidokor, turkiy til, tasdiqlov

Hayot, turmush tarzi taraqqiyot va kashfiyotlar yangi-yangi so'zlar, tushunchalarni dunyoga keltiradi, ba'zi so'zlar esa eskirib iste'moldan chiqadi. Ana shunday dinamik rivojdagi bebaho boylikni o'z vaqtida tarix zarvaraqlariga muxrlash, tilning oltin sahifalarini durlash bilan to'ldirib boorish faqat matonatli, zahmatkash, fidokor tilshunos siymolargagina nasib etadi. Bunday buyuklarning nomi abadiy hurmatda bo'ladi.

Buning yorqin isboti uchun bobomiz Mahmud Koshg'iy nomini tilga olish kifoyadir. Uning qariyb 1000 yil ilgari yaratgan turkiy tillar tahliliga bag'ishlangan "Devonu lug'atit turk" asari barcha turkey xalqlarning betakror boyligi hisoblanadi. Mahmud Koshg'ariyning nomi esa tarix sahifalariga abadiy muxrlandi.

Darvoqe, til lug'at boyligining nisbatan to'liq tahlili faqat lug'atlar orqali amalgam oshirilishi mumkin. Lug'atlar tuzishning nazariy va amaliy sohalari bilan shug'ullanuvchi fan leksikografiya deb nomlanadi.

Lexikographie - grek tilidan olingan bo'lib, lexicon - Worterbuch, grapho- ich schreibe, ya'ni so'zni izohlash, ifodalash ma'nosini beradi.

Dunyo leksikografiyasi ming yillik tarihgaga ega bo'lsada, uning asosiy rivoji keyingi ikki-uch asrga to'g'ri keladi. Ilk bor oz sonli so'zlar va iboralardangina tashkil topgan qo'l yozmalardan boshlangan lug'atlar hozirgi kunga kelib tillarning

yuz ming so'zlarni o'z ichiga olib, minglab adadda chop etilmoqda. Keyingi yillarda leksikografiyaning faqatgina amaliy tomoni emas, balki nazariy yo'nalishi, obykti, predmeti shakllandi. Lug'at tuzish nazriyasi, amaliyoti tilshunoslikning mahsus sohasiga aylandi. Lug'atshunoslik tilshunoslikning mana shunday o'ta mashaqqatli, o'ta masulyatli sohasi bo'lganligi sababli ushbu savobli yo'nalish bilan yetuk, fidokor, millatparvar olimlar shug'ullanmoqdalar.

Lug'at tuzish ishining naqadar mashaqqatli ekanligi, tuzuvchilarning fozil, sabrli, har qanday mayda-chuyda elementlarga ham o'ta sinchkovlik bilan yondashuvchilar ekanligini professor

M.E. Umarxo'jayev Berlin akademiyasi lug'atshunoslik bo'limida kuzatgan edi. "Worterbuch der deutschen Gegenwartssprache" lug'ati tuzilishi jarayonini kuzatganda, ustoz lug'atshunos olimi Rut Klappenbax va uning rahbarligidagi lug'at tuzuvchilar har bir so'zning fo'netik shakli, morfologik qurilishi va ma'no turlarini bir necha yuzlab, xatto minglab uzoq tarixiy manbalardan olingan tasdiqlovchi misol- kartotekalar orqali hozirgi kundagi aniq holatni ifodalaganlariga guvoh bo'lgan. Rut Klappenbachning ish stoli yonidagi devorda orta asrlarning mashhur filologi Yustus Skaligerning lug'at tuzishning naqadar mashaqqatli, og'ir va sharafligini betakror o'xshatishlar orqali ifodalagan ushbu misralari joy olgan edi:

Agar kimdir og'ir mehnatu, azoblarga mahkum etilgan bo'lsa, unga temirchi-yu, konchilar mashaqqatini ravo ko'rmay qo'yaqol-da, unga lug'at tuzishni buyur: shu I ishning o'ziyoq barcha mashaqqatlarning mashaqqatlirog'idir. Ushbu sh'erning ruscha tarjimasi nazariy leksikografiyaning asoschilaridan biri mashhur tilshunos akademik L.V. Sherbaning ham e'tiborini tortgan ekan.